

Estrategias en la Gestión del Clima Organizacional para mejorar la Satisfacción Laboral del Personal Administrativo de una Institución Técnica de Estudios Superiores en San José de Cúcuta

Strategies in the Management of the Organizational Climate to Improve the Job Satisfaction of the Administrative Staff of a Technical Institution of Higher Studies in San José de Cúcuta

Leidy Paola Escobar Yasno
lescobaryas@uniminuto.edu.co
Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO
Cúcuta-Colombia

Ana Veruska Torres Acuña
ana.torres-ac@uniminuto.edu.co

John Alexander Vega Carrascal
John.vega-ca@uniminuto.edu.co

Resumen

Este proyecto de investigación se centra en determinar la situación actual del personal administrativo de un instituto técnico de estudios superiores, con el fin de plantear estrategias para la mejora en la satisfacción laboral. Se realizó una revisión de la literatura y antecedentes relacionados en los aspectos importantes del objeto de estudio y teniendo en cuenta la importancia que a través de los tiempos se le ha dado a la gestión del clima organizacional. Se aplicó una encuesta para determinar la satisfacción laboral en el personal administrativo mediante la aplicación de un instrumento confiable y viable en Colombia llamado Font Roja. El análisis de los resultados permitió identificar la situación actual del personal administrativo y plantear las estrategias que permitan un avance significativo y positivo en la satisfacción laboral del personal administrativo objeto de estudio. Se sugiere a la institución tomar en cuenta las estrategias planteadas y reconocer en la comunicación asertiva y los salarios emocionales como factores predominantes para la mejora significativa en la satisfacción laboral.

Palabras Clave: Estrategias; Gestión; Clima Organizacional; Satisfacción Laboral

Abstract

This research project focuses on determining the current situation of the administrative staff of a technical institute of higher education, to propose strategies for the improvement of job satisfaction. A review of the literature and background related to the important aspects of the object of study was carried out, considering the importance that has been given to the management of the organizational climate over time. A survey was applied to determine the

job satisfaction of the administrative personnel through the application of a reliable and viable instrument in Colombia called Font Roja. The analysis of the results made it possible to identify the current situation of the administrative personnel and to propose strategies that allow a significant and positive advance in the job satisfaction of the administrative personnel under study. It is suggested that the institution consider the strategies proposed and recognize assertive communication and emotional salaries as predominant factors for a significant improvement in job satisfaction.

INTRODUCCIÓN

Actualmente, por la globalización y la alta competencia de los mercados internacionales y nacionales, haciendo que todas las empresas maximicen todos sus esfuerzos para obtener los mejores resultados en productividad, por medio de un clima laboral positivo, con el fin de que el talento humano logre la satisfacción necesaria. Por eso, se busca que toda unidad de negocio tenga pleno conocimiento de su estructura, junto al desarrollo de todos los procesos de manera correcta, acorde a los principios corporativo que fue creada; sin embargo, en ciertas instituciones los colaboradores suelen desenvolverse dentro de un ambiente hostil, complejo, principalmente debido al mal manejo que se les dan a estos dos factores vitales en cualquier organización.

Por eso, en la presente investigación mejorar el clima organizacional es esencial para que el talento humano sienta satisfacción con las funciones y resultados que obtienen a diario, generando sentido de pertenencia en los colaboradores, por lo cual es muy importante mantenerlo en buena gestión, con el fin de alcanzar la productividad eficiente de las personas.

Sin embargo, el paso del tiempo y la rutina, aumentan las grietas que se puedan presentar en los diferentes procesos que conllevan a grandes cambios en el ámbito laboral, lo que se manifiestan en deterioro en el área comunicativa, el cual repercute en las variables interpersonales, junto a los diferentes factores que son necesarios, para que todos los colaboradores se sientan satisfechos, cómodos, seguros, el cual demuestra a diario en el ambiente laboral que le permite una satisfacción necesaria o no.

Es así como, para que una organización sea exitosa y competitiva en el mercado, debe procurar tener y mantener un excelente lugar de trabajo, para que todos los colaboradores, pues la satisfacción laboral, ayuda a atraer talentos competitivos y al mismo tiempo retenerlos, al igual a mantener un clima laboral saludable en la organización, también a motivar a las personas, a lograr un compromiso y a generar sentido de pertenencia con la empresa. Para ello, hay que tener en cuenta que la satisfacción laboral, es la actitud de las personas frente a su función en la organización. Asimismo, las actitudes están muy relacionadas con el posterior comportamiento y con la percepción, personalidad, aprendizaje y la motivación; influyendo poderosamente en la toma de decisiones de las personas.

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante mencionar que la institución educativa objeto de estudio institución técnica de estudios superiores en san José de Cúcuta. es del orden Nacional y se encuentra constituida desde el año 1957, la cual nace con la función de brindar formación profesional a trabajadores jóvenes y adultos que logren impactar de manera positiva la productividad de los diferentes sectores económicos del país.

Para el desarrollo de la iniciativa que permita realizar la correcta formulación de estrategias que aporten mejoras en la gestión del clima laboral en la institución objeto de estudio, se llevaran a cabo actividades que permitan analizar la percepción del clima laboral y a su vez identificar los factores que más influyen en la satisfacción laboral del personal administrativo.

Asimismo, por medio del análisis se pretende proponer estrategias idóneas que permitan gestionar el clima laboral en el personal administrativo, obteniendo con ello un mejor ambiente de trabajo, con la finalidad de incrementar la satisfacción laboral y, por ende, maximizar el cumplimiento de metas.

METODO

El tipo de metodología de la presente investigación será de carácter descriptivo y correlacional, según Tamayo (2014), porque buscará detallar todos los factores que intervienen en el clima organizacional y la repercusión directa que estos tienen en la satisfacción laboral de cada talento humano que hace parte de la muestra que se tomó en este estudio, acorde a los objetivos específicos que se piensan desarrollar, acorde a los resultados del diagnóstico de la empresa, para luego establecer como estas variables negativas afectan el ambiente. Con el fin de poder, elaborar una propuesta de mejora a partir de estos indicadores que influyen adversamente en el personal administrativo.

El enfoque metodológico de la presente investigación será de carácter cuantitativo, según Tamayo (2014) porque “utilizará variables estadísticas (porcentajes) en el desarrollo de sus resultados, acorde al desarrollo de los diferentes objetivos específicos que ha sido formulado en el primer capítulo” (p.62). Donde se tendrá en cuenta el cuestionario de Font Roja enfocado en variables como la comunicación, rendimiento laboral, condiciones laborales, funciones, lo que se espera, intereses, oportunidades y objetivos.

Se planteó como Objetivo general: Formular estrategias en la gestión del clima organizacional para mejorar la satisfacción laboral del personal administrativo de una institución técnica de estudios superiores en San José de Cúcuta. En consecuencia, los Objetivos específicos fueron: -Analizar la percepción del clima organizacional del personal administrativo de una institución técnica de estudios superiores en San José de Cúcuta. - Identificar los factores del clima organizacional que influyen en la satisfacción laboral del personal administrativo. -Elaborar propuestas de mejora en la gestión del clima

organizacional a partir de las variables que influyen negativamente en el personal administrativo.

Los instrumentos de “Font Roja” que se tomó en la presente investigación se encuentran certificado y validados en el campo internacional, por el Doctor J. Aranaz y Mira (1988), que hace parte de la Universidad Miguel Hernández San Juan de Alicante, Departamento de Psicología de la Salud, Reino de España. Es un cuestionario que presenta 26 variables, por medio de la escala tipo Likert en la que el 1 es el grado de mínima satisfacción, y el 5 como máxima satisfacción. En Colombia fue utilizado en la investigación de “Fred G Manrique y colaboradores en diversas ciudades del país, en profesionales de enfermería en ejercicio y que laboraban en distintas instituciones prestadoras de salud.” (Manrique, Herrera Amaya y Méndez Fandiño, 2019).

Se utilizó el cuestionario Font Roja relacionado con la Satisfacción Laboral, el cual consta de veinte (20) ítems, con la valoración de la escala de Likert, para poder graficar los resultados en el Software SPP y así medir las principales variables que intervienen en esta área. Luego se aplicó la entrevista semi estructurada Font Roja relacionado con el clima organizacional, con el fin de conocer las principales variables que intervienen en el ambiente laboral.

De acuerdo con la presente encuesta se determinan los siguientes aspectos:

Existe una satisfacción laboral positiva, a pesar de existir una carga de trabajo que se considera que es agotadora, permanente, que exige mucha concentración y dominio de habilidades comunicativas, intelectuales que exigen los cumplimientos de metas, indicadores y objetivos a corto y mediano plazo. Donde no se espera ninguna clase de reconocimiento por parte de las directivas, las cuales deberían motivarlo, acorde a su liderazgo, experiencia e idoneidad que tienen cada uno de ellos.

Las relaciones interpersonales con los jefes superiores y compañeros son bastante buenas, porque existe respeto y una comunicación asertiva que contagia en un ambiente laboral bastante positivo, sin que exista canales continuos, solo las redes sociales que comparte con sus diferentes grupos en los entornos virtuales de aprendizaje.

De igual manera, existen muchos controles que deben cumplir a cabalidad, por eso, se considera que no existe independencia, solo el cumplimiento de sus deberes laborales que son bastante compleja, donde casi la totalidad señalan que son agotadora, estresante en forma continua cada día laboral, donde muchas veces manifiesta que el tiempo no le alcanza. Asimismo, todo el talento humano es bastante competitivo, idóneo, con excelente liderazgo en todas sus actividades laborales que debe hacer a diario y que los jefes superiores los vuelva a contratar en forma permanente.

Las compensaciones salariales se consideran adecuadas para la mayoría, aunque muchos de ellos consideran que cada jornada laboral es muy larga, compleja, sin que existan ningún límite para que se pueda independizar en forma periódica, para el descanso de sus otras actividades sociales, deportivas, familiares.

CONCLUSIONES

Con la presente investigación de la Especialización en Gerencia del Talento Humano, se pudo evidenciar que el clima organizacional, enfocado en el personal administrativo de una institución técnica de estudios superiores en San José de Cúcuta., si influye directamente en la satisfacción laboral de cada uno de los trabajadores, donde se pudieron identificar claramente factores positivos y negativos que se encuentran en las comunicaciones, competencias, relaciones interpersonales y responsabilidades con las que se debe contar a la hora de cumplir con los indicadores, metas y objetivos trazados en cada mes.

De igual manera, se pudo observar que las relaciones interpersonales del talento humano del área administrativa de la institución objeto de estudio son buenas, enmarcadas en el respeto, donde muchos de ellos presentan una formación académica de especializaciones y maestría, destacando la integridad como valor humano esencial, que genera una imagen agradable para el desempeño, con todas sus funciones.

Asimismo, se pudo identificar en el clima organizacional algunos factores que se deben mejorar, para evitar que la satisfacción laboral sea negativa o se pierda la buena imagen del talento humano administrativo de la institución técnica de estudios superiores en San José de Cúcuta, como son: comunicación asertiva, donde la mayoría del personal manifestó abiertamente, mucho cansancio y agotamiento, situaciones que de no tratarse de la manera adecuada, acarrearán variables negativas como la frustración, el estrés y ansiedad, lo cual puede dar lugar a enfermedades de tipo laboral.

Aunado a lo anterior se notó que las tareas diarias se ven interrumpidas debido a las exigencias de último momento como lo son informes de indicadores y cumplimiento de metas, responsabilidades y objetivos que si bien es cierto hacen parte de las funciones a desarrollar, no se comunican de manera objetiva y anticipada lo que genera reprocesos ya que cumplir con lo exigido implica hacer uso de horario extra en casa.

Por eso, la propuesta que se dejó planteada está relacionada con el mejoramiento en la comunicación organizacional como punto principal en el correcto accionar de los factores administrativos, lo que se traduce en confianza y autonomía en el ejercicio de las funciones y cuyo conocimiento de las acciones pendientes a desarrollar se mencionen con anticipación y no generen sorpresivamente un sentimiento de carga extralaboral sino la necesidad de replantear la organización de las actividades.

Por último, se evidencio que no existen factores motivacionales, que permitan la sensación del trabajador el reconocimiento a su labor y esfuerzo lo que aporta un mayor sentido de pertenencia y un mejor estado anímico en su larga jornada laboral, por eso, se deja planteado realizar actividades distractoras o recreativa que ayuden a mejorar las emociones de los trabajadores y así evitar en parte que se presente estrés laboral.

Se recomienda tener en cuenta todas las variables descritas en el plano del clima organizacional, el cual puede repercutir de manera negativa en la satisfacción del talento humano administrativo que hace parte de una institución técnica de estudios superiores en San José de Cúcuta, repercutiendo en el ambiente y en la imagen corporativa de esta institución.

Se debe estudiar a fondo sobre la relación directa entre el horario laboral y la asignación de tareas administrativas asignadas diariamente a fin de que no haya lugar a la ejecución cotidiana de trasladar trabajo a casa, el cual repercute en forma negativa en la satisfacción individual de cada trabajador en el área administrativa, ocasionando frustración y estrés que se verá reflejado en el rendimiento y eficacia de cada uno de ellos.

Se requiere que se tenga en cuenta a mediano plazo, una escala valorativa de reconocimiento del área administrativa, que sea mensual o semestral, al mismo tiempo se recomienda hacer uso de los salarios emocionales para motivar a todo el personal productivo, por parte de las directivas, para crear un mejor ambiente y mayor sentido de pertenencia laboral. Valorar la presente propuesta para que sean incluidos nuevos aspectos o ítems a tener en cuenta para elevar el grado de satisfacción laboral de los colaboradores y disminuir el estrés.

Referencias

- Manrique, F; Herrera Amaya, G; Méndez Fandiño, Y. (2019). Validez y Fiabilidad en Colombia del Font Roja. *Revista Hacia la Promoción en Salud*. Volumen 24, No 2, Manizales Julio/Diciembre. 2019. Versión impresa ISSN 0121-7577. En: http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0121-75772019000200046
- Martínez, E., & Hernández, R. (2012). El clima y la justicia organizacional y su efecto en la satisfacción laboral. *Revista de Salud Pública*, p. 23 - 41.
- Nieto Morales, C. (2016). *Los efectos del trabajo con personas mayores dependientes institucionalizadas*. Sevilla: DIKINSON EBOOK.
- Ñique Miranda, M. (2020). *Clima organizacional y la satisfacción laboral del personal de enfermería en la Unidad de Cuidado Intensivos - Hospital Es salud Trujillo*. Universidad Cesar Vallejo. Escuela de posgrado. Programa Académico de Maestría en Gestión de los Servicios de Salud.

- Ramírez, A., & García, A. (2013). *El clima laboral como un elemento del compromiso organizacional*. Revista Nacional de administración, p. 59 - 70.
- Rodríguez, C. (2008). *Gestión Organizacional. Elementos para su estudio*. Editorial Groliet. México.
- Suarez, G. (1997). *Tres expertos en calidad. El miedo en la organización*. Revista de Salud Empresarial, p. 17 - 35.
- Tamayo, M. (2014) *El proceso de la Investigación Científica*, 4ta edición. México: Limusa
- Velásquez, A. (2002). Clima organizacional. *Revista Ciencia & Negocio*, p. 13 - 34